

KONSEP-KONSEP KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM MASYARAKAT

Muhammad Olifiansyah, Bimansyah Putra Dianying, Wahyu Hidayat, Muhammad Dzulfiqar

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: olif172015@gmail.com

Abstrak

Nabi Adam AS sebagai manusia pertama di muka bumi mendapat tugas dari Allah sebagai pemegang amanah kepemimpinan. Dari Nabi Adam as, proses kepemimpinan terus berlanjut sampai kepada keturunan dan cucu-cucu beliau, bahkan sampai saat ini. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan sunatullah yang terus berlaku di muka bumi ini. Karena itulah, dalam ajaran Islam urgensi kepemimpinan dalam komunitas muslim merupakan suatu keniscayaan. Proses kepemimpinan pada dasarnya merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial. Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan situasi sosial yang terbentuk dan sedang berlangsung di lingkungan masyarakat. Oleh karena situasi sosial itu selalu berkembang dan dapat berubah-ubah, maka tidak satupun cara bertindak yang dapat dipergunakan secara persis sama dalam menghadapi dua situasi yang terlihat sama, apalagi untuk situasi yang berbeda di lingkungan masyarakat tersebut. Meskipun kepemimpinan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, menjadi pemimpin tidaklah semudah membalik telapak tangan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kepemimpinan di dalam masyarakat, perlu diketahui tentang konsep dasar kepemimpinan, khususnya dalam masyarakat Islam yang meliputi: pentingnya pemimpin, berbagai sebab munculnya kepemimpinan, fungsi-fungsi pemimpin, bentuk-bentuk kepemimpinan serta karakteristik pemimpin ideal dalam masyarakat Islam.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Masyarakat Islam

Abstract: Prophet Adam AS as the first man on earth had the task of God as a fiduciary leadership. From Adam's, the leadership process continues until the descent and his grandchildren, even to this day. Thus, the leadership of the laws that continue to prevail in the face of this earth. Therefore, in Islam urgency of leadership in the Muslim community is a necessity. Leadership process is basically a social phenomenon, because it takes place in the interaction between humans as social beings. Leadership can not be released to do with social situations that are formed and are taking place in society. Therefore it is always evolving social situations and can change, then none ways of acting that can be used in exactly the same in the face of two situations that look the same, especially for different situations in the community environment. Although leadership is important to be implemented, be a leader is not as easy as turning the palm of the hand. To learn more about leadership in the community, need to know

about the basic concepts of leadership, especially in Islamic societies which include: the importance of leadership, for the emergence of a variety of leadership, leadership functions, forms of leadership, as well as the characteristics of the ideal leader in Islamic societies.

Keywords: Leadership, Islamic societies

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan proses yang harus ada dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa dimanapun terdapat kelompok manusia yang hidup bersama maka disana diperlukan adanya bentuk kepemimpinan. Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang sulit dipisahkan, karena tiada pemimpin tanpa kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan tidak akan berarti tanpa adanya pemimpin. Dalam bahasa Inggris, pemimpin disebut leader, sedangkan kegiatannya disebut *leadership*.¹ Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah. Sebutan khalifah pada dasarnya bermakna pengganti atau wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Nabi Muhammad wafat terutama bagi keempat Khulafaurrasyidin menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir (jamaknya umara) yang berarti penguasa.²

Para penguasa (pemimpin) itu dituntut untuk mewujudkan kepemimpinan yang diridhai Allah serta bertanggung jawab dalam mewujudkan ketentraman, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³ Dengan demikian, terdapat hubungan antara perilaku pemimpin dengan

corak pemikiran masyarakat yang dipimpinnya. Hubungan tersebut dapat ditinjau dari sebuah teori yang mengemukakan bahwa perilaku pemimpin akan sangat berhubungan erat dengan masyarakat yang dipimpinnya,⁴ sebab segala karakter dan pemikiran pemimpin memang seyogyanya terimplementasi di dalam ruang lingkup kepemimpinan yang bersangkutan. Berkaitan dengan konsep tersebut, Islam menganjurkan umatnya untuk mengikuti keteladanan yang dicontohkan oleh orang-orang yang saleh dan memiliki akidah yang benar.

Sementara itu di sisi lain, proses kepemimpinan pada dasarnya merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial. Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan situasi sosial yang terbentuk dan sedang berlangsung di lingkungan masyarakat. Oleh karena situasi sosial itu selalu berkembang dan dapat berubah-ubah, maka tidak satupun cara bertindak yang dapat dipergunakan secara persis sama dalam menghadapi dua situasi yang terlihat sama, apalagi untuk situasi yang berbeda di lingkungan masyarakat tersebut.⁵

Namun yang terpenting dalam mewujudkan keberhasilan kepemimpinan didalam masyarakat sangat tergantung pada profil seorang pemimpin yang tercermin

¹ John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 351.

² Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hal. 16.

³ Hadari Nawawi, Kepemimpinan ..., hal. 322

⁴ Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 46.

⁵ Hadari Nawawi, Kepemimpinan ..., hal. 142.

dalam ibadah, akhlak dan tingkah lakunya sehari-hari. Di sisi lain, cara bertindak dari seorang pemimpin juga didasari oleh keputusan yang ditetapkannya serta dari hubungan timbal balik dengan masyarakat yang dibangunnya.

Pembahasan

Kepemimpinan itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Untuk mengetahui tentang konsep kepemimpinan, berikut ini akan diuraikan berbagai konsep dasar tentang kepemimpinan sebagaimana paparan di bawah ini.

1. Urgensi pemimpin dalam masyarakat Islam

Sejarah kepemimpinan dimulai sejak Nabi Adam as diciptakan. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanyadan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman, sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

Ayat di atas menjelaskan tentang fungsi utama manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Adam as sebagai manusia pertama di muka bumi mendapat tugas dari Allah sebagai pemegang amanah kepemimpinan tersebut. Dari Nabi Adam as, proses kepemimpinan terus berlanjut sampai kepada keturunan

dan cucu-cucu beliau, bahkan sampai saat ini. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan sunatullah yang terus berlaku di muka bumi ini. Senada dengan ayat di atas, dalam ajaran Islam, urgensi kepemimpinan dalam komunitas muslim merupakan suatu keniscayaan, bahkan Rasulullah saw mengingatkan dalam batas dan wilayah yang sangat kecil yaitu dalam perjalanan, sebagaimana sabdabeliau yang artinya:

Dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda, “Apabila ada tiga orang berpergian bersama-sama maka hendaklah mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin rombongan.” (HR. Abu Daud)⁶

Hadith di atas mengisyaratkan tentang jika di dalam perjalanan yang dilakukan oleh tiga orang saja perlu ada pemimpin, apalagi dalam komunitas yang jumlahnya lebih besar yang memungkinkan akan banyak persoalan yang timbul untuk dikendalikan, diatur dan diselesaikan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib sebagai seorang organisator dan pakar dalam berbagai disiplin ilmu mengungkapkan bahwa *“suatu urusan meskipun benar, tetapi tidak dikelola secara profesional akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola secara baik dan profesional.”* Hal ini menunjukkan bahwa harus ada pembedaan dalam setiap perkara,

⁶Lihat hadith No 3, Bab Tentang Sunah Membentuk Rombongan dan Memilih Seorang Di Antara Mereka Sebagai Pemimpinnya, dalam Muslich Shabir, *Terjemah Riyadus Shalihin Jilid 2*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), hal.41.

sehingga sesuatunya ada yang mengatur, mengerjakan dan mengawasisebagaimana mestinya. Persoalan inilah yang disebut dengan kepemimpinan. Artinya,tidaklah akan teratur tatanan kehidupan manusia bila tidak ada yang memimpin,mengarahkan dan mengawasi setiap langkah dan kegiatan dalam masyarakat.⁷

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam komunitas muslim baik dalam skala lokal, regional, nasional dan global.Faktor-faktor tersebut menurut Yusuf Qaradhawi antara lain sebagai berikut:

- a. Agama menyuruh kita bersatu dan bekerjasama dalam hal kebaikan danketaqwaan. Berjama'ah dalam melaksanakan perintah di atas adalah sebesarbesar amal kebajikan, tanda taqwa yang paling tinggi dan sungguh-sungguh.
- b. Sebenarnya ummah lebih khusus dari jama'ah yang terdiri dari beberapaindividu yang memiliki ikatan yang memadukan mereka. Ada kesatuan yang menjadikan mereka laksana anggota dalam satu tubuh.
- c. *Qaidah syara'* menerangkan bahwa "sesuatu itu menjadi wajib apabila yangwajib tidak akan terlaksana melainkan dengan adanya sesuatu tersebut."Dalam hal ini mendirikan masyarakat yang berasaskan akidah dan syariahislamiyah adalah wajib. Ini tidak akan dapat dilaksanakan melainkan denganterbentuknya jamaah atau ummah.

- d. Sekelompok muslim akan menjadi kuat bila bersatu dalam kelompok (*amal jama' i*).⁸

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kepemimpinan pada intinya adalah tugas pengabdian. Dalam hal ini, pemimpin memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat Islam karena dialah yang menjadi pembimbing, panutan, penunjuk,pembina, pendidik, pengurus, pemotivasi dan pengatur kehidupan masyarakat yang adadi sekitarnya agar selalu berada dalam kebajikan.

2. Sebab-Sebab Munculnya Kepemimpinan Dalam Masyarakat Islam

RB. Khatib Pahlawan Kayo menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadipenyebab timbulnya kepemimpinan di dalam masyarakat Islam yaitu sebagai berikut.

- a. Sebagai polarisasi dari anggota-anggota kelompok

Terbentuknya kelompok adalah berdasarkan kebutuhan bersama dalam situasitertentu. Misalnya suatu perkampungan yang baru ditempati dan di sana belum ada masjid,maka untuk keperluan menunaikan ibadah shalat berjamaah diperlukan sebuah masjid.Untuk membangun masjid dalam kelompok itu tidak mungkin bekerja sendiri-sendiritanpa ada yang bertindak sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, apabila suatu kelompoktelah terbentuk, kebutuhannya tidak dapat dipenuhi tanpa adanya pemimpin yangmengarahkan pembagian tugas dan penjelasan rincian kerja.

⁷Ali Bin Abi Thalib, dalam RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan...*, hal. 86.

⁸Yusuf Qaradhawi, dalam RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta:Amzah, 2005), hal. 87.

Kejelasan pembagian tugas dan rincian kerja tersebut memerlukan orang yang dipercaya sebagai yang 'dituakan' untuk menggerakkan atau yang mengomandokan dalam bekerja. Untuk mewujudkan hal yang demikian biasanya di dalam anggota kelompok terjadi polarisasi dimana muncul kesepakatan memilih seseorang sebagai pemimpin yang dipercayai.

b. Sebagai pencerminan kemampuan seseorang

Dalam kelompok tertentu, biasa terjadi interaksi dalam pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder. Interaksi itu sekaligus berfungsi sebagai ajang bagi seseorang untuk memperkenalkan kemampuan dirinya. Kemampuan seseorang itu akan teruji melalui seleksi alamiah dalam bentuk keberhasilannya menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Semakin tinggi angka keberhasilannya dalam mencapai tujuan bersama-sama anggota, reputasinya akan semakin naik dan semakin tercermin kemampuannya dalam mengarahkan kelompok dan menciptakan kebersamaan. Ketika itu, ada harapan ia akan dipilih dan dipercaya sebagai pemimpin kelompok tersebut.

Kemampuan seseorang itu tidak hanya dilihat dari suatu sudut saja melainkan merupakan kumulatif dari berbagai jenis kemampuan, seperti kemampuan konseptual dan kemampuan manajerialnya. Kemampuan-kemampuan itulah yang dilombakan secara tidak langsung dalam arena kompetisi kesehariannya yang dinilai

oleh anggota-anggota kelompok. Komponen lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kepribadian dan intelektualitas seorang calon pemimpin.

c. Sebagai jawaban dari faktor-faktor kondisional dan situasional.

Situasi dan kondisi yang terjadi dalam suatu masyarakat biasanya sangat berpengaruh terhadap eksistensi kepemimpinan seseorang. Sukses kepemimpinan harusnya terjadi secara regular sesuai dengan konstitusi yang berlaku dalam setiap institusi. Akan tetapi, tidak mustahil dapat juga terjadi tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Hal-hal seperti ini biasanya muncul sebagai akibat dari kegagalan yang dialami oleh pemimpin yang sedang bertanggung jawab. Kegagalan itu bisa karena hilangnya kepercayaan disebabkan perilaku pemimpin yang tidak setia pada amanah atau kurang mampu melaksanakan tugas.

Faktor-faktor situasional dan kondisional seperti itu menyebabkan tidak stabilnya kepemimpinan dan menuntut diadakannya reformasi untuk memilih seorang pemimpin baru yang dapat diharapkan sebagai figur atau tokoh untuk mengatasi yang dapat diharapkan sebagai figur atau tokoh untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi. Pemimpin yang muncul dari faktor ini sebenarnya termasuk orang-orang yang berani dan kuat mental, sebab biasanya ia akan bekerja dalam kondisi dan situasi yang kurang menguntungkan. Kepemimpinan jenis ini akan berjalan dalam dua dimensi, satu sisi

melaksanakan visi dan misi yang diembannya, menenangkan situasi, menertibkan para bawahan dan pendukung, sementara di sisi lain ia dihadapkan pada tugas dan pekerjaan yang berat serta harus pula memperbaiki sikap mental para bawahan dan pendukungnya.⁹

Dari beberapa penyebab timbulnya kepemimpinan di dalam masyarakat Islam yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin dapat timbul dalam kondisi yang normal melalui sistem dan prosedur yang berlaku, namun juga dapat muncul karena adanya situasi atau kondisi tertentu yang memaksanya agar mengemban kepemimpinan yang dipikul kepadanya.

3. Fungsi-Fungsi Kepemimpinan Dalam Masyarakat Islam

Secara operasional dapat dibedakan enam fungsi pokok kepemimpinan, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, fungsi pengendalian dan fungsi keteladanan¹⁰ yang akan dijabarkan sebagaimana berikut.

a. Fungsi instruktif

Fungsi instruktif adalah fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah, berbentuk aba-aba dan pemberian perintah kepada bawahan. Di dalam masyarakat, fungsi instruktif ini biasanya berlaku untuk lingkungan yang bersifat formal. Gambaran fungsi instruktif terdapat dalam Al-Qur'an Surah an-Naml ayat 32-33.

b. Fungsi konsultatif

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah karena berlangsung interaksi antara pemimpin dan bawahannya. Dalam fungsi ini, pemimpin sebagai tempat bertanya, penyampaian saran maupun kritikan dari masyarakat yang dipimpinnya untuk mendapatkan umpan balik (feed back), dalam rangka menyempurnakan keputusan yang dihasilkannya.

c. Fungsi partisipasi

Dalam fungsi ini pemimpin tidak hanya sebagai tempat bertanya dan berkonsultasi bagi masyarakat yang dipimpinnya, namun juga selalu turun tangan serta berusaha untuk mengaktifkan setiap masyarakat untuk bersama-sama mengerjakan tugas yang diamanahkan kepadanya. Gambaran fungsi partisipasi ini dapat dilihat dalam kepemimpinan Rasulullah SAW yang selalu bermusyawarah dan bekerjasama dengan umat muslimin yang dipimpinnya dalam berbagai urusan. Fungsi partisipasi ini dijelaskan Allah dalam Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

d. Fungsi Delegasi

Dalam fungsi ini, pemimpin dapat melimpahkan wewenang atau sebahagian tugasnya kepada wakilnya, untuk menggantikannya sementara waktu dalam

⁹RB. Khatib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan..., hal. 19.

¹⁰Hadari Nawawi, Kepemimpinan ..., hal. 143

menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dilakukan mengingat pemimpin memiliki keterbatasan tenaga dan waktu dalam menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Terkait dengan pelimpahan wewenang/tugas ini, pemimpin harus jeli dalam memilih wakil yang tepat untuk menggantikannya dalam melaksanakan tugas tersebut, agar tanggung jawab yang dilimpahkan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

e. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian menggambarkan bahwa pemimpin sebagai pengawas, pengukur pelaksanaan pekerjaan serta pengambil tindakan-tindakan korektif bila terjadi penyimpangan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Gambaran fungsi ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 117 yang artinya:

"Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkauperintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhankudan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama akuberada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lahyang mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu."

f. Fungsi keteladanan

Di dalam fungsi ini, pemimpin dituntut agar memiliki kepribadian dan perilakuyang terpuji, sehingga menjadi contoh teladan yang diikuti oleh masyarakat yangdipimpinnya. Gambaran tentang fungsi ini dijalankan oleh Rasulullah SAW yangberakhlak mulia sehingga menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat muslimin.

Implementasi dari fungsi-fungsi di atas sangat bervariasi antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Diantara

pemimpin ada yang lebih dominan dalam mengaplikasikan fungsi instruktif, sementara pemimpin yang lain dapat saja mengutamakan fungsi partisipasi dalam kepemimpinannya. Namun ada hal yang harus dipahami bahwa setiap pelaksanaan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut tidak terlepas dari dua aspek yang meliputi kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi masyarakat agar bertindak sebagaimana yang diharapkan oleh pemimpin, serta adanya keterlibatan masyarakat untuk mendukung kepemimpinan tersebut. Dengan kata lain, kepemimpinan tidaklah dapat berjalan efektif bila pemimpin tidak dapat mengarahkan masyarakat yang dipimpinnya. Di sisi lain, tujuan pokok kepemimpinan juga tidak dapat berjalan dengan maksimal bila tidak disertai oleh support (dukungan) dari masyarakat itu sendiri.

4. Bentuk-bentuk kepemimpinan dalam masyarakat Islam

Kepemimpinan di dalam masyarakat memiliki beberapa bentuk yang bervariasi tergantung besar kecilnya ruang lingkup lembaga/organisasi, tujuan, fungsi, mekanisme kerja, jenis kegiatan, dimensi ruang dan waktu serta situasi dan kondisi yang dihadapi. Bila Ditinjau dari bentuknya, kepemimpinan di dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi:

a. Kepemimpinan formal

Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang ditetapkan berdasarkan hukum, mempunyai SK, teratur dalam organisasi secara hierarki, tergambar dalam struktur yang jelas karena diangkat dari suatu lembaga yang mempunyai kegiatan berencana, sistematis dan terarah yang sengaja dibentuk untuk mengendalikan usaha kerjasama

yang memiliki kekuatan hukum.¹¹ Pemimpin dalam bentuk ini dapat bergerak dibidang pemerintahan, seperti presiden beserta jajarannya; di bidang pendidikan seperti rektor, kepala sekolah dan madrasah serta di bidang administrasi negara lainnya, seperti kepala dinas.

b. Kepemimpinan non formal

Kepemimpinan non formal adalah kepemimpinan yang diberikan wewenang secara jelas oleh anggota kelompoknya untuk mengatur dan mengendalikan usaha kerjasamadalam kelompoknya tanpa memiliki hukum seperti SK, tapi jelas kedudukannya dalam organisasi atau masyarakat. Kepemimpinan non formal ini muncul karena adanya seseorang yang memiliki kualitas dalam suatu kelompok masyarakat sehingga memungkinkannya untuk mencapai kedudukan sebagai orang yang dapat mempengaruhi kelakuan tindakan bawahannya baik dalam arti positif maupun negatif,¹² contohnya kepemimpinan ketua adat, ketua kelompok, ketua arisan dan berbagai komunitas non formal lainnya.

c. Kepemimpinan Informal

Kepemimpinan ini tidak mempunyai dasar pengangkatan resmi, tidak nyataterlihat dalam hierarki organisasi dan tidak tersusun dalam gambar bagan. Meskipun kepemimpinan ini tidak jelas statusnya dalam suatu organisasi atau masyarakat, namun ia mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap anggota kelompoknya, karena pemimpin tersebut mempunyai kharisma dan sifat-sifat

kepemimpinan lainnya sehingga ia dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakatnya. Dikalangan masyarakat Islam, contoh kepemimpinan informal ini berupa ulama, da'i, ustadz dan tokoh-tokoh keagamaanlainnya yang mendapat tempat tersendiri di masyarakat.¹³

Masing-masing bentuk kepemimpinan di atas tentu memiliki sisi kekuatan dan kelemahan dalam pengaplikasikannya, seperti kepemimpinan formal yang dinilai memiliki kekuatan karena bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum karena memiliki SK, namun disisi lain cenderung bersifat terikat dan kaku dalam pelaksanaannya, dikarenakan seluruh aktifitas, kebijakan, tindak-tanduk pekerjaan serta pengambilan keputusan yangditetapkan harus selalu terikat pada peraturan yang berlaku secara administratif. Demikian juga dengan kepemimpinan informal dan nonformal yang dinilai tidak terikat dengan peraturan administratif dan dinilai lebih fleksibel dan bebas untuk dijalankan ternyata juga memiliki kelemahan karena tidak memiliki kekuatan dari segi hukum.

Sementara itu, bila ditinjau dari pengaruhnya terhadap bawahan, bentuk kepemimpinan juga dapat dilihat dari segi langsung dan tidak langsung.¹⁴

a. Kepemimpinan langsung,

Kepemimpinan langsung merupakan bentuk kepemimpinan yang kegiatandan pengaruhnya dilaksanakan melalui instruksi yang diaplikasikan secara langsung(berhadapan satu sama lain) antara atasan dengan bawahan. Contohnya, aba-aba atau perintah langsung yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya.

¹¹U. Husna Asmara, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.8.

¹²A.W. Widjaja, Pola Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pancasila, (Bandung: Armico, 1985), hal.

¹³EK. Imam Munawir, Asas-Asas Kepimpinan Dalam Islam (Surabaya: Usaha Nasional, t.t), hal. 94.

¹⁴M. Karjadi, Kepemimpinan (Leadership), (Bogor: Politeia, 1989), hal. 7.

b. Kepemimpinan tidak langsung
Kepemimpinan tidak langsung merupakan bentuk kepemimpinan yang kegiatannya dipengaruhi dilaksanakan melalui instruksi yang diaplikasikan secara tidak langsung (tidak berhadapan satu sama lain) antara atasan dengan bawahan. Bentuk kepemimpinan ini dijalankan melalui perantara, seperti melalui seminar atau media massa. Contohnya adalah kepemimpinan di dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM).

5. Karakteristik Pemimpin Ideal Dalam Masyarakat Islam

Dalam usaha menyatukan dan memajukan keanekaragaman kehidupan umat Islam, maka dapat ditentukan gambaran dan macam pemimpin yang dikehendaki.

Karakteristik kepemimpinan adalah tak terpisahkan dengan keadaan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Hal demikian karena watak kepemimpinan tak terpisahkan dengan tujuan atau organisasi yang ingin dicapai, macam pekerjaan yang dilakukan, sifat dan kemauan para anggota, situasi serta kondisi tempat hidup di mana para anggota itu berada. Dengan demikian, umat Islam dengan keanekaragaman dan corak kegiatannya, sejak intern umat hingga masalah nasional, memerlukan karakteristik kepemimpinan yang berbeda pula karena memiliki persoalan yang berbeda. EK Imam Munawir membagi karakteristik kepemimpinan di dalam masyarakat Islam sebagai berikut.

a. Intern Golongan Islam

Lahirnya kelompok yang besar, ditentukan oleh bagian-bagian kecil. Dengan demikian, maka bila masing-masing bagian itu dapat teratasi dengan baik, memberi corak dan warna yang baik pula

pada ruang lingkup yang lebih luas. Adapun yang dimaksud dengan bagian-bagian di sini adalah golongan-golongan atau organisasi yang ada dalam tubuh umat Islam. Demi menuju tercapainya tujuan dalam pembinaan dan pengembangan maka diperlukan seorang pemimpin golongan yang memiliki karakter sesuai dengan kebutuhan golongan itu. Di antaranya:

1. Mampu menanamkan sikap tasamuh (toleransi).
2. Mampu menumbuhkan kerjasama dan solidaritas sesama umat Islam.
3. Mampu menghilangkan kultus wadah dan diganti dengan fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan).
4. Bersikap terbuka, baik dalam menerima ide, saran maupun kritik.
5. Mampu menciptakan tenaga pengganti dan berjiwa demokratis
6. Mampu mengatasi penyakit jahid dan jamid dalam tubuh golongan.

b. Intern Ummat Islam

Adapun karakter seorang pemimpin yang harus mampu memimpin golongan Islam secara keseluruhan adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Adil dan jujur.
2. Bijaksana dalam menghadapi masalah.
3. Berpandangan luas serta tidak fanatik golongan.
4. Berjiwa integrasi.
5. Wibawa dan disegani oleh semua golongan.
6. Lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan golongan.

c. Pemimpin Bangsa

Masalah yang dihadapi oleh pemimpin bangsa, jauh lebih luas dari pada pemimpin golongan atau umat. Karena itu kemampuan yang diperlukan dalam menguasai permasalahan jauh lebih banyak. Bukan hanya sekedar mampu menangani segala

permasalahan yang dihadapi oleh bangsa itu, akan tetapi juga tetap memiliki sibghah dan wijhah, sesuai dengan cita-cita sebagai insan muslim. Beberapa persyaratan pokok sebagaimana tercantum di bawah ini kiranya menjadi pertimbangan :

1. Kuat dalam 'aqidah.
2. Memiliki penglihatan sosial yang tajam.
3. Tabah dan tahan menerima kritik.
4. Pemaaf, dan memiliki jiwa toleransi yang besar.
5. Tidak memiliki sikap Fir'aunisme (zalim).
6. Memiliki reputasi yang menyeluruh.¹⁵

Setiap pemimpin satu sama lain menghadapi masalah yang berbeda. Pada kalangan tertentu sikap semacam itu harus dimiliki sedang pada lainnya tidak. Terlalu sulit untuk menyebutkan prioritas mana yang harus dimiliki oleh pemimpin itu. Dan tidaklah mutlak bahwa seorang pemimpin harus dan mampu memiliki semua karakter di atas. Masing-masing pemimpin tentunya memerlukan sifat kepemimpinan sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Sebaik-baik kepemimpinan adalah yang diridhai Allah adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk mencapai jalan yang diridhai Allah, seorang pemimpin harus dapat menjalankan segala petunjuk yang telah ditetapkan Allah dan mampu mengajak orang lain agar mengikuti segala petunjuk yang diridhai olehNya. Di sisi lain dalam proses kepemimpinan tersebut juga diperlukan suatu kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi orang lain dalam berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan yang bermanfaat yang dapat memajukan sebuah masyarakat yang dipimpinnya.

Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa kepemimpinan, khususnya dalam masyarakat Islam merupakan amanah Allah yang diberikan kepada manusia. Karena amanah tersebut, seorang pemimpin masyarakat harus mampu menempatkan diri sebagai pengemban risalah kebenaran dengan memberikan uswatun hasanah (suri teladan yang baik) terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Berbeda dengan kepemimpinan organisasi konvensional, maka kepemimpinan masyarakat Islam bernuansa kharismatik yang didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan intuitif dan hubungan emosional yang terjalin dengan nilai-nilai spiritual. Kekuatan pimpinan masyarakat Islam seyogyanya terletak pada kesalehan dan kebijaksanaan yang dimilikinya.

Dalam perkembangannya, masyarakat Islam sangat membutuhkan figur pemimpin-pemimpin yang berkualitas tinggi. Sehingga, profil kepemimpinan di dalam masyarakat Islam tidaklah boleh terlepas dari arahan dan teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai panutan. Di samping itu, proses kaderisasi dalam kepemimpinan Islam tentunya merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan. Kepemimpinan dalam masyarakat yang berkualitas dari segi keimanan dan akhlaqul karimah harus dipupuk dan dibina sejak masa kanak-kanak, terutama oleh orangtua, kemudian oleh lingkungan tempat ia dibesarkan. Sehingga, kepemimpinan tersebut tidak hanya dapat mencetak generasi yang baik dari segi kuantitas, namun unggul dari segi kualitas, di mana nilai-nilai Islam dapat mewarnai pikiran, sikap dan perilaku pemimpin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁵EK. Imam Munawir, *Asas-Asas Kepimpinan...*, hal. 133-167.

A.W. Widjaja, Pola Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pancasila, (Bandung: Armico, 1985).

Alwahidi Ilyas, Manajemen Da'wah Kajian Menurut Perspektif Al-Quran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

EK. Imam Munawir, Asas-Asas Kepimpinan Dalam Islam, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.).

Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.)

John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005).

M. Karjadi, Kepemimpinan (Leadership), (Bogor: Politeia, 1989).

Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Muslich Shabir, Terjemah Riyadus Shalihin Jilid 2, (Semarang: Karya Toha Putra, 2004).

RB. Khatib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2005).

U. Husna Asmara, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).